

А. О. Хільковська

**ПРЕДСТАВЛЯЄМО КОЛЕКТИВНУ МОНОГРАФІЮ
«СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО МЕТОДОЛОГІЇ ЛІНГВІСТИЧНИХ
ТА ЛІНГВОДИДАКТИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ»**

Сучасні підходи до методології лінгвістичних та лінгводидактичних досліджень : монографія / Нар. укр. акад. ; під ред. Т. М. Тимошенкової. – Харків : Вид-во НУА, 2021. – 132 с.

У вересні 2021 року видавництво ХГУ «НУА» випустило у світ колективну монографію викладачів загальноакадемічної кафедри іноземних мов ХГУ НУА «Сучасні підходи до методології лінгвістичних та лінгво-дидактичних досліджень». Видання, створене колективом авторів і присвячене пам'яті професора Олени Владиславівни Тарасової, стало знаковим в історії кафедри. Саме О. В. Тарасова як провідний науковець та, у свій час, керівник кафедри, ініціювала підготовку колективної монографії та запропонувала загальний підхід до розгляду особливостей комунікації та процесу вивчення іноземних мов, який і об'єднав, такі різні, на перший погляд, дослідження з лінгвістики та лінгводидактики. Цей підхід – аналіз комунікативної діяльності у будь-якій сфері як синергетичної системи, що пов'язана безліччю зв'язків з навколишнім світом, з традиціями, історією, культурою, нормами і правилами спілкування, конкретною комунікативною ситуацією, статусом мовця, його намірами та відношенням до речей або людей навколо. Цей навколишній світ безпосередньо або опосередковано впливає на комунікацію, є її джерелом та стимулом. Предметом дослідження вчених кафедри є різні типи дискурсу (економічний, академічний, педагогічний, конфронтаційний), та на їх матеріалі розглядаються та аналізуються фактори, що визначають вибір відповідних мовних стратегій та мовленнєвих засобів, завдяки чому і відбувається ефективна та успішна комунікація. Та, навпаки, невдалий вибір комунікативних стратегій та тактик зазвичай призводить до непорозумінь та конфронтації.

О. В. Тарасова була не тільки організатором та людиною, що надихала колектив на спільну творчу працю, вона є автором п'яти розділів монографії та першим її редактором. Її допомога, поради та зауваження були неоціненними для колективу. Але, на превеликий

жаль, вона не побачила закінчення цієї роботи. Виповнилося вже два роки, як Олена Владиславівна пішла з життя. Після цього закінчення колективної монографії та підготовка її до друку стали для колективу справою честі, а роботу з остаточного редагування тексту взяла на себе професор, кандидат філологічних наук Тамара Михайлівна Тимошенко.

Таким чином, монографія представляє своїм читачам останні наукові роботи професора О. В. Тарасової на теми синергетики, які переконливо роз'яснюють, чому мова та дискурс (як мова, що використовується для певних цілей) є синергетичними системами, що знаходяться у стані динамічної рівноваги. Одна з глав професора Тарасової присвячена проблемам етики міжкультурного спілкування, що є надзвичайно актуальною у світі, що стає все більш глобальним. Автор розглядає причини, що призводять до комунікативних помилок, та труднощі подолання етноцентризму у міжкультурному спілкуванні. Ще одна глава авторства О. В. Тарасової характеризує особливості економічного дискурсу.

Н. С. Молодча присвятила свої розділи монографії дослідженню адміністративно-академічного дискурсу, вона послідовно доводить правомочність виділення адміністративно-академічного дискурсу як окремого типу та досліджує його специфічні характеристики. Цю тему продовжує К. М. Бабак у розділі про педагогічний дискурс та специфіку педагогічного спілкування, яка пов'язана з цілями та ролями мовців у процесі навчання.

Окремою сферою педагогічного спілкування є освіта дорослих, комунікація зі студентами, які отримують другу або третю вищу освіту. Проблеми цієї сфери розглядає в своєму розділі доцент кафедри Л. О. Артеменко, фахівець з багаторічним досвідом.

Та завершує монографію розділ, який презентує результати досліджень конфронтаційної мовленнєвої поведінки, які протягом останніх років на кафедрі вела А. А. Хільковська.

Ми сподіваємося, що колективна монографія може викликати зацікавлення та стати у нагоді студентам, дослідникам у галузі лінгвістика, а також практикам та управлінцям, усім, хто прагне опанувати навичками ефективної комунікації.